

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ Ή ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ¹

Θωμάς Αγοραστούδης

c.MSc ΔΠΕ

Πάυλος Δ. Βασιλειάδης

c.MSc ΔΠΕ

Δήμητρα Κυριακού

c.MSc ΔΠΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η συμμετοχή της ομάδας με τα παραπάνω μέλη στον διαγωνισμό (InClass prediction competition) με τίτλο “Detect Pneumonia from Bacteria or Virus” (Ανίχνευση Βακτηριακής ή Ιογενούς Πνευμονίας) στη διαδικτυακή πλατφόρμα Kaggle. Στόχος είναι ο εντοπισμός και η ταξινόμηση κρουσμάτων βακτηριακής ή ιογενούς πνευμονίας βάσει ακτινογραφιών. Αρχικά γίνεται μια παρουσίαση του διαγωνισμού και των ζητημάτων του. Γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση θεωρητικών στοιχείων των κύριων μοντέλων βαθιάς μάθησης που περιλήφθηκαν στους πειραματισμούς που υλοποιήθηκαν.

Λέξεις Κλειδιά— deep learning models, two, three, four, five

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Κορωνοϊός εξακολουθεί σήμερα να αποτελεί βασική αιτία θανάτου παγκόσμια. Λόγω του περιορισμένου αριθμού μονάδων ελέγχου για τον COVID-19 στις κλινικές των επειγόντων, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση ενός συστήματος αυτόματης ανίχνευσης και ταξινόμησης το οποίο θα κάνει μια γρήγορη διαλογή των πιθανών κρουσμάτων. Η ανάλυση ιατρικών εικόνων είναι ένας γοργά αναπτυσσόμενος τομέας έρευνας καθώς παρέχει τα μέσα για διάγνωση και λήψη αποφάσεων ενός πλήθους ασθενειών όπως ο Κορωνοϊός. [1][2][12]

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται κάποια βασικά θεωρητικά στοιχεία καθώς και αντίστοιχοι πειραματισμοί σε πρόσφατα μοντέλα βαθιάς μάθησης (deep learning models), περιλαμβανομένων των VGG16, InceptionV3, ResNet και DenseNet, για την ανίχνευση και ταξινόμηση μεταξύ βακτηριακής και ιογενούς πνευμονίας. [3][4][7][8][9] Συνεπώς, η χρησιμότητα αυτής της διαδικασίας είναι μεγάλη κρίνοντας από το γεγονός ότι ένα από τα κύρια συμπτώματα

του COVID-19 είναι η ιογενής πνευμονία. Βεβαίως πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η διαδικασία μάθησης και εξαγωγής συμπερασμάτων αποτελεί ειδική εφαρμογή της γενικότερης διαδικασίας αναγνώρισης εικόνας και έχει εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής διάγνωσης αλλά και σε πλήθος άλλων τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας.

img_100219457100537...
132.75 KB

img_100297283472482...
281.21 KB

img_100416069366208...
243.47 KB

img_101115942650645...
66.67 KB

img_101438719724883...
92.13 KB

img_101518123071339...
63.78 KB

Εικόνα 1 Δείγμα από το dataset των 4.672 αρχείων εικόνας ακτινογραφιών.

Τα δεδομένα που παρέχονται προέρχονται από το dataset του Paul Mooney “Chest X-Ray Images”.

¹ Ο τίτλος στα Αγγλικά: “Detect Pneumonia from Bacteria or Virus from Chest X-Ray Images”.

(Pneumonia)” το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 5.863 αρχεία εικόνας ακτινογραφιών.² Τα δεδομένα περιέχονται σε δύο φακέλους συνολικού μεγέθους 1,15 GB. Ο ένας φάκελος “train_images” (δεδομένα εκπαίδευσης) περιέχει 4.672 εικόνες για εκπαίδευση, από τις οποίες οι 1.227 ανήκουν στην κλάση (class) 0, οι 2.238 ανήκουν στην κλάση 1 και οι 1.207 στην κλάση 2. Ο φάκελος “test_images” (δεδομένα προς έλεγχο) περιέχει 1.168 εικόνες προς διαλογή για πιθανά κρούσματα. Το αρχείο “labels_train.csv” περιέχει τις ετικέτες κλάσης των εικόνων σε μορφή ζευγών τύπου file name, class_id, όπου είναι class_id = 0 όταν η εικόνα αντιστοιχεί σε δείγμα που είναι υγιές (φυσιολογικό), class_id = 1 όταν η εικόνα αντιστοιχεί σε ασθενή με βακτηριακή πνευμονία και class_id = 2 όταν η εικόνα αντιστοιχεί σε ασθενή με ιογενή πνευμονία.³

Εικόνα 2 Οι τρεις δυνατές περιπτώσεις/κλάσεις βάσει ακτινογραφιών.⁴

Τα ευρήματα των πειραμάτων με διάφορα μοντέλα και παραμέτρους τους επιβεβαίωσαν το συμπέρασμα των El Asnaoui & Chawki [1] ότι το μοντέλο Inception παρέχει καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με άλλα μοντέλα που δοκιμάστηκαν, όπως το Xception και το DenseNet121.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν κάποια βασικά στοιχεία για μοντέλα που αξιοποιούνται στα Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα, με έμφαση σε αυτά που χρησιμοποιήσαμε κατά κύριο λόγο στους πειραματισμούς μας ή στα οποία είχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει μια επιγραμματική παρουσίαση των Βαθιών Συνελκτικών Δικτύων τύπου VGG και ResNet, των Πυκνών Νευρωνικών Δικτύων DenseNet και τα Συνελκτικά Νευρωνικά Δίκτυα InceptionV3.

2. ΒΑΘΙΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

2.1 Βαθιά Συνελκτικά Δίκτυα VGG

Τα Βαθιά Συνελκτικά Δίκτυα (Convolutional Networks-ConvNets) σημειώνουν τα τελευταία χρόνια σημαντική

επιτυχία στην αναγνώριση εικόνων μεγάλης κλίμακας και σε βίντεο. Γεγονός που κατέστη δυνατό λόγω των μεγάλων δημοσίων αποθετηρίων εικόνων όπως τη συλλογή ImageNet και υπολογιστικά συστήματα υψηλής ισχύος.

Μία σημαντική παράμετρος στην αρχιτεκτονική των συνελκτικών δικτύων είναι το βάθος. Διορθώνοντας παραμέτρους και σταθερά αυξάνοντας το βάθος του δικτύου προσθέτοντας περισσότερα συνελκτικά στρώματα, φτάνοντας ακόμα και τα 19 στρώματα (VGGNet) επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη ακρίβεια του συστήματος. Μέθοδοι που καθίστανται εφαρμόσιμες και σε άλλες συλλογές εικόνων πέραν του ImageNet.

Κατά την εκπαίδευση η είσοδος είναι εικόνες σταθερού μεγέθους 224 X 224 έγχρωμες. Τα φίλτρα είναι μικρού μήκους 3X3 που αποτελεί το μικρότερο μέγεθος για τη σύλληψη της εικόνας. Η μέγιστη συγκέντρωση (max-pooling) παρουσιάζεται σε ένα 2X2 παράθυρο εικονοστοιχείων με βήμα 2. Μία στοιβία από συνελκτικά στρώματα ακολουθείται από τρία πλήρως συνδεδεμένα στρώματα με τελευταίο ένα στρώμα soft-max. Η διαμόρφωση είναι ίδια για όλα τα δίκτυα. Όλα τα κρυφά στρώματα χρησιμοποιούν τη μη γραμμική συνάρτηση διόρθωσης ReLU. Δε χρειάζεται κανονικοποίηση καθώς αυτό οδηγεί σε σπατάλη μνήμης και κατανάλωση υπολογιστικής ισχύος χωρίς να αποφέρει βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος. [10]

2.2 Βαθιά υπολειπόμενα δίκτυα Residual Networks (ResNets)

Τα βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα είναι δυσκολότερο να εκπαιδευτούν. Ένα υπολειπόμενο πλαίσιο μάθησης διευκολύνει την εκπαίδευση των δικτύων που είναι ουσιαστικά βαθύτερα από εκείνα που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως. Αναδιαμορφώνονται ρητά τα στρώματα ως συναρτήσεις υπολειπόμενης μάθησης με αναφορά στα στρώματα εισόδου, σε αντίθεση με μάθηση με συναρτήσεις χωρίς αναφορά. Παρέχονται περιεκτικές, εμπειρικές αποδείξεις που δείχνουν ότι αυτά τα υπολειπόμενα δίκτυα είναι ευκολότερο να βελτιστοποιηθούν και μπορούν να κερδίσουν ακρίβεια από αισθητά αυξημένο βάθος. Το βάθος των αναπαραστάσεων είναι κεντρικής σημασίας για πολλά καθήκοντα οπτικής αναγνώρισης.

Όπως γίνεται φανερό σε πρόσφατες μελέτες [5], τα βαθιά συνελκτικά Δίκτυα έχουν οδηγήσει σε μια σειρά από ανακαλύψεις για την ταξινόμηση εικόνων. Τα βαθιά δίκτυα φυσικά ολοκληρώνουν χαμηλού/μεσαίου/υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά και ταξινομητές σε έναν από άκρη σε άκρη

(middle) typically exhibits a focal lobar consolidation, in this case in the right upper lobe (white arrows), whereas viral pneumonia (right) manifests with a more diffuse “interstitial” pattern in both lungs”. (Πηγή: [https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(18\)30154-5](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)30154-5))

² Ο ιστότοπος: <https://www.kaggle.com/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>.

³ Πηγή: <https://www.kaggle.com/c/pneumoniabacteriavirus/data>.

⁴ “Illustrative Examples of Chest X-Rays in Patients with Pneumonia. The normal chest X-ray (left panel) depicts clear lungs without any areas of abnormal opacification in the image. Bacterial pneumonia

πολυεπίπεδο τρόπο διαμόρφωσης και τα επίπεδα των χαρακτηριστικών μπορούν να εμπλουτιστούν από τον αριθμό των στοιβαγμένων στρώματων (βάθος). Πρόσφατα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το βάθος του δικτύου είναι κρισιμότερης σημασίας. Πολλά άλλα μη-αμελητέα καθήκοντα οπτικής αναγνώρισης έχουν επίσης σημαντικά επωφεληθεί από τα βαθιά μοντέλα.

Όταν βαθύτερα δίκτυα αρχίζουν να συγκλίνουν, αρχίζει ένα πρόβλημα. Καθώς το βάθος του δικτύου αυξάνεται, η ακρίβεια αρχίζει να φτάνει σε κορεσμό και μετά «πέφτει» γρήγορα. Αναπάντεχα, αυτός ο υποβιβασμός δεν οφείλεται σε υπερμοντελοποίηση, και προσθέτοντας περισσότερα στρώματα σε ένα κατάλληλου βάθους μοντέλο οδηγεί σε υψηλότερο σφάλμα εκπαίδευσης.

Ο υποβιβασμός της ακρίβειας εκπαίδευσης υποδεικνύει ότι δεν είναι όλα τα συστήματα εύκολο να βελτιστοποιηθούν με παρόμοιο τρόπο. Έστω ότι μελετάται μία ρηχότερη αρχιτεκτονική και το βαθύτερό της αντίστοιχο που προσθέτει περισσότερα στρώματα μέσα σε αυτό. Τα επιπρόσθετα στρώματα είναι *χαρτογράφηση ταυτότητας* και τα άλλα στρώματα είναι αντιγραμμένα από το εκπαιδευμένο ρηχότερο μοντέλο. Η ύπαρξη αυτής της κατασκευαστικής λύσης υποδεικνύει ότι ένα βαθύτερο μοντέλο δεν θα έπρεπε να παράγει υψηλότερο σφάλμα εκπαίδευσης από το ρηχότερο αντίστοιχό του. Αλλά τα πειράματα δείχνουν ότι οι τρέχοντες ευρετές λύσεων είναι ανίκανοι να βρουν λύσεις που θα είναι συγκριτικά καλύτερες από την κατασκευασμένη λύση (ή ανίκανοι να γίνει αυτό σε εφικτό χρόνο).

Διευθετείται το πρόβλημα υποβιβασμού εισάγοντας ένα βαθύ υπολειπόμενο πλαίσιο μάθησης. Αντί να θεωρείται ότι κάθε λίγα στοιβαγμένα στρώματα θα ταιριάζουν απευθείας στον επιθυμητό υπάρχοντα χάρτη, επιτρέπεται αυτά τα στρώματα να ταιριάζουν σε έναν υπολειπόμενο χάρτη/χαρτογράφηση. Είναι ευκολότερο να βελτιστοποιηθεί η ελλειπής χαρτογράφηση παρά η αυθεντική.

Η διατύπωση του $F(x) + x$ μπορεί να πραγματοποιηθεί με εμπροσθοτραφή νευρωνικά δίκτυα με «παρακαμπτήριες συνάψεις». Παρακαμπτήριες συνάψεις είναι αυτές που υπερπηδούν ένα ή περισσότερα στρώματα. Οι συντομεύσεις απλώς υλοποιούν χαρτογράφηση ταυτότητας και οι έξοδοί τους προστίθενται στις εξόδους των στοιβαγμένων στρωμάτων. Οι συντομεύσεις δεν προσθέτουν έξτρα παραμέτρους ή υπολογιστική πολυπλοκότητα.

1) Τα εξαιρετικά βαθιά ελλειπή δίκτυα είναι εύκολο να βελτιστοποιηθούν, αλλά τα αντίστοιχα «απλά/σκέτα» δίκτυα (που απλώς στοιβάζουν στρώματα) παρουσιάζουν υψηλότερο σφάλμα εκπαίδευσης όταν το βάθος αυξάνεται.

2) Τα βαθιά υπολειπόμενα δίκτυα μπορούν εύκολα να αποκτήσουν ακρίβεια από αυξανόμενο βάθος παράγοντας αποτελέσματα καλύτερα από προηγούμενα δίκτυα.

2.3 Πυκνά Νευρωνικά Δίκτυα (DenseNets)

Τα πυκνά συνδεδεμένα συνελκτικά δίκτυα (Dense Convolutional Networks-DenseNets) είναι το επόμενο βήμα στην εμβάθυνση των Βαθέων Συνελκτικών Δικτύων (Convolutional Neural Networks, CNNs). Εμφανίζονται προβλήματα με τα CNNs όταν προχωρούν βαθύτερα. Η έρευνα [6] δείχνει ότι αυτό συμβαίνει γιατί το μονοπάτι των πληροφοριών από το στρώμα εισόδου μέχρι το στρώμα εξόδου γίνεται τόσο μεγάλο, που μπορεί οι πληροφορίες να εξαφανιστούν πριν να φτάσουν στην άλλη μεριά. Τα DenseNets απλοποιούν το μοντέλο-μοτίβο σύνδεσης-συνδεσιμότητας ανάμεσα στα στρώματα. Το πρόβλημα επιλύεται απλώς συνδέοντας κάθε στρώμα απευθείας με κάθε άλλο. Αντίθετα με ότι θα πίστευε κανείς, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τα DenseNets απαιτούν λιγότερες παραμέτρους από ένα ισοδύναμο παραδοσιακό CNN καθώς δεν υπάρχει ανάγκη να μαθαίνουν (τα DenseNets) περιττούς χάρτες χαρακτηριστικών.

Επιπλέον, μερικές παραλλαγές ResNets έχουν αποδείξει ότι τα πολλά στρώματα ελάχιστα συνεισφέρουν και μπορούν να απορριφθούν. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των παραμέτρων των ResNets είναι μεγάλος γιατί κάθε στρώμα έχει τα δικά του βάρη για να μαθαίνει. Αντίθετα, τα στρώματα των DenseNets είναι πολύ στενά (π.χ. 12 φίλτρα) και προσθέτουν ένα μικρό σύνολο από νέους χάρτες χαρακτηριστικών.

Ένα άλλο πρόβλημα με τα βαθιά (νευρωνικά) ήταν τα προβλήματα στην εκπαίδευση, εξαιτίας της αναφερθείσας ροής των πληροφοριών και των καταβάσεων δυναμικού. Τα DenseNets λύνουν αυτό το ζήτημα καθώς κάθε στρώμα έχει απευθείας-άμεση πρόσβαση στις κλίσεις της συνάρτησης απώλειας και την αυθεντική-γνήσια είσοδο εικόνας. Τα DenseNets δεν αθροίζουν την έξοδο των χαρτών χαρακτηριστικών του στρώματος με την είσοδο χαρτών χαρακτηριστικών αλλά τα συνενώνουν.

Θεωρούνται οι χάρτες χαρακτηριστικών ως οι πληροφορίες του δικτύου. Κάθε στρώμα έχει πρόσβαση στους προηγούμενους του χάρτες και άρα στη συλλογική γνώση. Κάθε στρώμα προσθέτει μία νέα πληροφορία σε αυτή τη συλλογική γνώση με διακριτούς k χάρτες χαρακτηριστικών πληροφορίας.

2.4 Συνελκτικά Νευρωνικά Δίκτυα InceptionV3

Το Inceptionv3 είναι ένα συνελκτικό νευρωνικό δίκτυο με στόχο την υποβοήθηση στην ανάλυση εικόνων και στην ανίχνευση/εντοπισμό αντικειμένων. Το συγκεκριμένο μοντέλο βοηθάει στην ταξινόμηση αντικειμένων στο κόσμο της υπολογιστικής όρασης. Αξιοποιήθηκε πολύ νωρίς στην ιατρική διάγνωση της λευκαϊμίας. Πήρε τον κωδικό του όνομα από την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία.

Τα συνελκτικά δίκτυα μόλις αποδείχθηκαν χρήσιμα εργαλεία στην οπτική αναγνώριση άρχισαν να γίνονται ευρύ αντικείμενο έρευνας με στόχο την εφαρμογή τους και σε άλλα καθήκοντα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωσή τους με τη χρήση βαθύτερων και ευρύτερων δικτύων. Μία παρατήρηση είναι πώς η βελτίωση στην αποτελεσματικότητα της ταξινόμησης τείνουν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη ποιότητας σε διάφορους τομείς εφαρμογής.

Αν και το δίκτυο VGG υπερτερεί σε απλότητα έχει υψηλό υπολογιστικό κόστος. Ενώ το δίκτυο αρχιτεκτονικής Inception μπορεί να αποδίδει και σε συνθήκες χαμηλής υπολογιστικής ισχύος. Το υπολογιστικό κόστος της μεθόδου αυτής είναι αισθητά μικρότερο από προγενέστερες μεθόδους τόσο σε μνήμη όσο και σε υπολογιστική ισχύ. Για αυτό το λόγο προτείνεται για επεξεργασία για Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) όπου τεράστιος όγκος δεδομένων χρειάζεται να επεξεργαστεί με λογικό κόστος. Βέβαια η προσπάθεια να περιοριστεί το κόστος έχει ως συνέπεια την πολυπλοκότητα του συστήματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην επιδέχεται το δίκτυο Inception αλλαγές. Χωρίς καλή διαχείριση ανεβαίνει και το κόστος. [11]

Βασικές σχεδιαστικές αρχές της αρχιτεκτονικής Inception:

1. Αποφυγή «στενώσεων αντιπροσώπευσης» (representational bottlenecks) ειδικά στην αρχή του δικτύου.
2. Αναπαραστάσεις με περισσότερες διαστάσεις είναι ευκολότερο να επεξεργαστούν τοπικά στο δίκτυο.
3. Μερική συσσωμάτωση μπορεί να γίνει χωρίς απώλεια αναπαραστατικής δύναμης.
4. Ισορροπεί το εύρος και το βάθος του δικτύου.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ PYTHON

Μετά την εξέταση των θεωρητικών ζητημάτων όπως εκτέθηκαν παραπάνω, έγινε διερεύνηση λύσεων και αξιόπιστων βοηθημάτων που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα του Colaboratory, ή απλά “Colab”, επιτρέπει την σύνθεση/συγγραφή και εκτέλεση κώδικα Python εντός του browser με μηδενική ουσιαστικά παραμετροποίηση, την δωρεάν/περιορισμένη/με πληρωμή πρόσβαση σε ισχυρή επεξεργασία μέσω GPUs και TPUs (Tensor Processing Units), και τον εύκολο διαμοιρασμό κώδικα και δεδομένων. Παρατηρήσαμε ότι το Colab κάνει πολύ αργή φόρτωση αρχείων από το Google drive.

Πλατφόρμα με παρόμοια χαρακτηριστικά είναι το Kaggle. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς της Kaggle γίνεται μέσω ατομικών ή ομαδικών Notebooks, τα οποία είναι υπολογιστικά περιβάλλοντα νέφους (cloud computational environment) και τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα αναπαράξιμης (reproducible) και συνεργατικής (collaborative) ανάλυσης κώδικα μηχανικής μάθησης. Παρέχονται έτοιμα datasets προς χρήση στο Google drive.

Το notebook της ομάδας μας βρίσκεται στη διεύθυνση: [https://www.kaggle.com/c/pneumonia bacteriavirus/notebooks](https://www.kaggle.com/c/pneumonia-bacteriavirus/notebooks).⁵ Το αρχικό GPU quota που παρέχεται από το Σύστημα στον χρήστη είναι 30 ώρες ανά εβδομάδα και όχι περισσότερες από 9 ώρες αδιάκοπης χρήσης. Συγκρίνοντας το Colab με το Kaggle, η εμπειρία μας έδειξε ότι χωρίς τη χρήση των έξτρα δυνατοτήτων που παρέχουν (π.χ. ενεργοποίηση GPU ή TPU) το Kaggle είναι ταχύτερο στους υπολογισμούς.

Το Keras αποτελεί μια εξαιρετικά φιλική πλατφόρμα προς τον ερευνητή. Το Keras παρέχει συνεπή και σαφή στην κατανόησή τους APIs, τα οποία διευκολύνουν το χρήστη με εύληπτα μηνύματα όταν προκύπτουν σφάλματα. Παρέχει εκτεταμένη τεκμηρίωση και οδηγούς χρήσης. Βρίσκεται στην κορυφή του TensorFlow 2.0—ενός οικοσυστήματος εργαλείων για προγραμματιστές, επιχειρήσεις και ερευνητές που θέλουν να χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας του χώρου της μηχανικής μάθησης. Τα Keras Applications είναι μοντέλα βαθιάς μάθησης που παρέχονται μαζί με προρυθμισμένες παραμέτρους (βάρη). Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για πρόβλεψη, εξαγωγή στοιχείων (feature extraction) και μικρορύθμιση (fine-tuning). Τα διαθέσιμα μοντέλα βρίσκονται στην σελίδα: <https://keras.io/api/applications/>.

⁵ Αρχικό σετ παραμέτρων: “New Notebook” language: Python, type: Notebook, advanced settings – Accelerator: GPU -> Create και Internet: On.

Model	Size	Top-1 Accuracy	Top-5 Accuracy	Parameters	Depth
Xception	88 MB	0.790	0.945	22,910,480	126
VGG16	528 MB	0.713	0.901	138,357,544	23
VGG19	549 MB	0.713	0.900	143,667,240	26
ResNet50	98 MB	0.749	0.921	25,636,712	-
ResNet101	171 MB	0.764	0.928	44,707,176	-
ResNet152	232 MB	0.766	0.931	60,419,944	-
ResNet50V2	98 MB	0.760	0.930	25,613,800	-
ResNet101V2	171 MB	0.772	0.938	44,675,560	-
ResNet152V2	232 MB	0.780	0.942	60,380,648	-
InceptionV3	92 MB	0.779	0.937	23,851,784	159
InceptionResNetV2	215 MB	0.803	0.953	55,873,736	572
MobileNet	16 MB	0.704	0.895	4,253,864	88
MobileNetV2	14 MB	0.713	0.901	3,538,984	88
DenseNet121	33 MB	0.750	0.923	8,062,504	121
DenseNet169	57 MB	0.762	0.932	14,307,880	169
DenseNet201	80 MB	0.773	0.936	20,242,984	201
NASNetMobile	23 MB	0.744	0.919	5,326,716	-
NASNetLarge	343 MB	0.825	0.960	88,949,818	-
EfficientNetB0	29 MB	-	-	5,330,571	-
EfficientNetB1	31 MB	-	-	7,856,239	-
EfficientNetB2	36 MB	-	-	9,177,569	-
EfficientNetB3	48 MB	-	-	12,320,535	-
EfficientNetB4	75 MB	-	-	19,466,823	-
EfficientNetB5	118 MB	-	-	30,562,527	-
EfficientNetB6	166 MB	-	-	43,265,143	-
EfficientNetB7	256 MB	-	-	66,658,687	-

Εικόνα 3 Διαθέσιμα μοντέλα στο Keras.

Όσον αφορά στη διαδικασία, τα βήματα γενικότερα περιλαμβάνουν τα εξής. Στην αρχή, γίνεται η σύνδεση με τα δεδομένα του dataset ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους. Κατόπιν γίνεται ο έλεγχος των εικόνων από τους δύο φακέλους. Στη συνέχεια, γίνεται η εκπαίδευση του μοντέλου. Σε αυτό το σημείο γίνονται στη φάση των δοκιμών οι αλλαγές και η επιμέρους παραμετροποίηση για τη δοκιμή διαφορετικών μοντέλων. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση του μοντέλου και είναι δυνατή η αποθήκευσή του.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά από πολλές δοκιμές η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα πως το μοντέλο Inception δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα για τη συλλογή με τις ακτινογραφίες. Κάθε μοντέλο έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους αλλά όσο οι συλλογές μεγαλώνουν σε όγκο τόσο περισσότερο αυξάνονται οι απαιτήσεις για αποτελεσματικότητα, ταχύτητα αλλά και μικρό υπολογιστικό κόστος. Αυτές τις ανάγκες μπορεί να τις καλύψει το μοντέλο Inception.

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5.1 Δείγματα αρχείων

Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζεται ένα δείγμα του περιεχομένου των αρχείων για την καλύτερη κατανόηση της εργασίας.

Εικόνα 4 Το περιεχόμενο του αρχείου `img_1005556732793955351.jpg`.

file_name	class_id
<code>img_4358977458434011046.jpg</code>	1
<code>img_5224016757187192130.jpg</code>	2
<code>img_3065202206106254707.jpg</code>	2
<code>img_6304894865561547174.jpg</code>	1
<code>img_3371338542810939877.jpg</code>	2
<code>img_946797649386887230.jpg</code>	0
<code>img_3282952127033205295.jpg</code>	0
<code>img_3090153597350897926.jpg</code>	1

Εικόνα 5 Δείγμα περιεχομένου του αρχείου `input/labels_train.csv`.

file_name	class_id
1 unique value	1 unique value
NA	NA

Εικόνα 6 Δείγμα του αρχείου `sample/sample_submission-1.csv`.

5.2 Κώδικας Python

Στη συνέχεια παρατίθενται οι διάφορες υλοποιήσεις κώδικα Python που εφαρμόστηκαν και κάποια από τα πειραματικά αποτελέσματα με τις αντίστοιχες παραμέτρους τους. Αυτές είναι οι εκδόσεις κώδικα που λειτούργησαν και έδωσαν αποτελέσματα.

Δείγμα Κώδικα 5.2.1

```
> 01 <
import pandas as pd #data processing, CSV file
I/O (e.g. pd.read_csv)
from keras.layers import Input, Dense, Dropout,
Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dropout,
BatchNormalization
from keras.models import Model

from keras.optimizers import Adam
from keras.preprocessing.image import
ImageDataGenerator
from keras.callbacks import ModelCheckpoint
from keras.models import Sequential, Model
from tqdm import tqdm
import numpy as np
import SimpleITK as sitk
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt
import os

from keras.utils import to_categorical
from sklearn.model_selection import
train_test_split
import glob

> 02 <
image_size = 224 #image_size for resize
train =
pd.read_csv('../input/pneumoniabacteriavirus/la
bels_train.csv')

> 03 <
def create_training_data(dir):
images = []
for i in tqdm(range(train.shape[0])):
image_read =
cv.imread(os.path.join(dir, train['file_name'][i
]))
image_resized =
cv.resize(image_read, (image_size, image_size))
```

```
images.append([image_resized,train['class_id'][i]])
return np.array(images)
```

```
> 04 <
datadir =
'../input/pneumoniabacteriavirus/train_images/train_images/'
train_imgs = create_training_data(dir)
```

```
> 05 <
X = []
y = []

for feature, label in train_imgs:
    X.append(feature) #appending all images
    y.append(label) #appending all labels
X_new = np.array(X)
y_new = np.array(y)
y = to_categorical(y_new)
X_train, X_test, y_train, y_test =
train_test_split(X_new, y, test_size=0.2,
random_state = 42)
```

```
> 06 <
from keras.applications import InceptionV3

base_model = InceptionV3(weights="imagenet",
include_top=False, input_shape=(224,224,3))
#base_model.trainable = False
model = Sequential()
model.add(base_model)
model.add(Dropout(0.5))
model.add(GlobalAveragePooling2D())
model.add(Dense(128, activation='relu'))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Dense(3,activation='sigmoid'))
model.compile(optimizer='Adam',
loss='binary_crossentropy',
metrics=['accuracy'])
```

```
> 07 <
print(model.summary())
```

```
> 08 <
from keras.callbacks import ModelCheckpoint
checkpoint = ModelCheckpoint('Pneumonia1.h5',
monitor='val_loss', verbose=1,
save_best_only=True, mode='auto')
```

```
> 09 <
train = model.fit(X_train, y_train,
validation_data=(X_test, y_test), epochs=40,
verbose=1, callbacks = [checkpoint])
```

```
> 10 <
def create_test_data(data_dir):
testimages = []
for i in
tqdm(glob.glob(os.path.join(parent_dir,
'*.*'))):
    image_read = cv.imread(i)
    image_resized =
cv.resize(image_read, (image_size,image_size))

testimages.append([image_resized,os.path.basename(i)])
return testimages
```

```
parent_dir =
'../input/pneumoniabacteriavirus/test_images/test_images'
#dir =
'../input/pneumoniabacteriavirus/train_images/train_images/'
#train_imgs = create_training_data(dir)
test_imgs = create_test_data(parent_dir)
```

```
> 11 <
X = []
name = []
for feature,imgname in test_imgs:
    X.append(feature)
    name.append(imgname)
X = np.array(X)

from keras.models import load_model
model = load_model('Pneumonia1.h5')
prediction = model.predict(X)
prediction = np.argmax(prediction,axis=1)

sample =
pd.read_csv('../input/sample/sample_submission-1.csv')
sample['file_name'] = name
sample['class_id'] = prediction
sample.to_csv('predictions.csv', header=True,
index=False)
```


InceptionV3, epochs 40, optimizer 'Adam'

InceptionV3, epochs 25, optimizer 'RMSprop' με learning rate 0.0001 (το 20ο submissions με public score 0.81156).

InceptionV3, epochs 100, optimizer RMSprop-LR0.045

InceptionV3, epochs 25, optimizer 'RMSprop' με learning rate 0.5

VGG16, 20 epochs

VGG19, 20 epochs

ResNet50, 200 epochs

VGG19, 50 epochs

Xception, 250 epochs

ResNet50, 200 epochs

VGG16, 20 epochs

DenseNet121, 20 epochs

Δείγμα Κώδικα 5.2.2

Μια παραλλαγή του παραπάνω κώδικα εμφανίζεται παρακάτω:

```
> 01 <
import pandas as pd
import cv2 as cv
import numpy as np
import os
from random import shuffle
from tqdm import tqdm
import scipy
import skimage
from skimage.transform import resize
import glob
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.model_selection import
    train_test_split
import shutil
from keras.preprocessing import image
from keras.preprocessing.image import
    ImageDataGenerator
from keras import models, layers, optimizers
from keras.layers import Input, Dense, Activation,
    Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dropout,
    BatchNormalization
from keras.models import Sequential, Model
from keras.optimizers import Adam
from keras.callbacks import ModelCheckpoint
from keras.utils import to_categorical

> 02 <
train =
    pd.read_csv('../input/pneumoniabacteriavirus/la
        bels_train.csv')

> 03 <
def preprocessing_data_train(data_dir):
    x = []
    y = []
    for i in tqdm(range(4672)):
```

```

    path =
    os.path.join(data_dir,train['file_name'][i])
    image_read = cv.imread(path)
    image_resized =
    cv.resize(image_read,(image_size,image_size))
    X.append(image_resized)
    #appending all images
    y.append(train['class_id'][i])
    #appending all labels
    X = np.array(X)
    y = np.array(y)
    return X,y

```

```

> 04 <
image_size = 224          #image_size for resize
TRAIN_DIR =
    '../input/pneumoniabacteriavirus/train_images/t
rain_images/'
X_train, y_train = preprocessing_data_train
    (TRAIN_DIR)

```

```

y_train = to_categorical(y_train)

print(y_train)

```

```

X_train, X_test, y_train, y_test =
    train_test_split(X_train, y_train,
    test_size=0.2, random_state = 42)

print(X_train.shape, '\n', X_test.shape)

print(y_train.shape, '\n', y_test.shape)

```

```

> 05 <
from keras.models import Sequential , Model
from keras.layers import Dense , Activation
from keras.layers import Dropout ,
    GlobalAveragePooling2D
from keras.layers import Flatten
from keras.constraints import maxnorm
from keras.optimizers import SGD , RMSprop ,
    Adadelta , Adam
from keras.layers import Conv2D ,
    BatchNormalization
from keras.layers import MaxPooling2D
from keras.utils import np_utils
from keras import backend as K
from keras import backend as K
K.set_image_data_format('channels_last') #this has
    been updated
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from keras.wrappers.scikit_learn import
    KerasClassifier

```

```

> 06 <
#X_train=X_train.reshape(2990,3,224,224)
#X_test=X_test.reshape(748,3,224,224)

```

```

> 07 <
from keras.applications.inception_v3 import
    InceptionV3
# create the base pre-trained model
base_model = InceptionV3(weights="imagenet",
    include_top=False , input_shape=(224, 224, 3))
x = base_model.output
x = Dropout(0.5)(x)
x = GlobalAveragePooling2D()(x)
x = Dense(128, activation='relu')(x)
x = BatchNormalization()(x)
predictions = Dense(3, activation='sigmoid')(x)

```

```

model = Model(inputs=base_model.input,
    outputs=predictions)
model.compile(loss='binary_crossentropy',
    optimizer=RMSprop(lr=0.00005),
    metrics=['accuracy'])

```

```

> 08 <
print(model.summary())

```

```

> 09 <
from keras.callbacks import ReduceLRonPlateau ,
    ModelCheckpoint , LearningRateScheduler
lr_reduce = ReduceLRonPlateau(monitor='val_acc',
    factor=0.1, epsilon=0.0001, patience=1,
    verbose=1)
filepath="Pneumonia1.h5"
checkpoint = ModelCheckpoint('Pneumonia1.h5',
    monitor='val_loss', verbose=1,
    save_best_only=True, mode='auto')

```

```

> 10 <
batch_size = 256
epochs = 20

```

```

> 11 <
history = model.fit(X_train, y_train,
    validation_data = (X_test , y_test)
    ,callbacks=[lr_reduce,checkpoint],
    epochs=epochs, verbose=1)

```

```

> 12 <
def create_test_data(data_dir):
    testimages = []
    for i in tqdm(glob.glob(os.path.join(data_dir,
    '*.*)')):
        image_read = cv.imread(i)
        image_resized =
        cv.resize(image_read,(image_size,image_size))

        testimages.append([image_resized,os.path.basena
            me(i)])
    return testimages

```

```

> 13 <
test_dir =
    '../input/pneumoniabacteriavirus/test_images/te
st_images/'
test_imgs = create_test_data(test_dir)

X = []
name = []
for feature,imgname in test_imgs:
    X.append(feature)
    name.append(imgname)

X = np.array(X)
#X=X.reshape(1168,3,224,224)

```

```

> 14 <
from keras.models import load_model
model = load_model('Pneumonia1.h5')
prediction = model.predict(X)
prediction=np.argmax(prediction,axis=1)
print(prediction.shape)

```

```

> 15 <
import os

a = open("output.txt", "w")
for path, subdirs, files in
    os.walk(r'../input/pneumoniabacteriavirus/test_
images/test_images'):

```

```

for filename in files:
    a.write(filename + os.linesep)

file_name = pd.read_csv("output.txt",
    header=None).values
print(file_name.shape)

submission_df_1 = pd.DataFrame({
    "file_name": file_name[:,0],
    "class_id": prediction
})

submission_df_1.to_csv('prediction.csv',
    index=False)
print(submission_df_1)

```

Δείγμα Κώδικα 5.2.3

```

> 01 <

# This Python 3 environment comes with many
helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image:
https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to
load

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file
I/O (e.g. pd.read_csv)

```

```

> 02 <

# Input data files are available in the read-only
"./input/" directory
# For example, running this (by clicking run or
pressing Shift+Enter) will list all files under
the input directory

import os
for dirname, _, filenames in
    os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

```

```

> 03 <

# You can write up to 5GB to the current directory
(/kaggle/working/) that gets preserved as
output when you create a version using "Save &
Run All"
# You can also write temporary files to
/kaggle/temp/, but they won't be saved outside
of the current session
from PIL import Image
import os, sys

```

```

> 04 <

# βάζω τα paths για τα αρχεία

path =
    "/kaggle/input/pneumoniabacteriavirus/train_ima
ges/train_images"
# εδω μπορεί αν γράψει το kaggle
path_to_save= "/kaggle/working"
# βάζω στο dirs τη λίστα του train images
dirs = os.listdir( path)

```

```

> 05 <
# ορίζω το τελικο μεγεθος εικονας128x128

final_size = 128
# κανω ενα dir κοινώς μου βγάζει πια αρχεία έχω
print(dirs)
#κανω resize τις εικονες απο το train_images στο
/kaggle/working δεν ξέρω πως κάνω φάκελο!..
def resize_aspect_fit(): #ορίζω συνάρτηση για
resize
    for item in dirs: # το ιτεμ εχει τα ονοματα
πινακας.
        if ".jpg" in item: #αν η εικόνα είναι jpg
            print(item)
            im = Image.open(path+"/"+item) # η
μεταβλητη περιέχει το path της εικόνας και το
extension
            f,e = os.path.splitext(path+"/"+item)
# f=filename e=extension
            f_save , e_save=
os.path.splitext(path_to_save+"/"+item) #για
την αποθηκευση
            size = im.size # το μεγεθος της
εικόνας της αρχικής
            print(size) #βγάζω το μέγεθος στην
οθόνη
            ratio = float(final_size) / max(size)
#το ποσοστό σμικρυνσης
            new_image_size = tuple([int(x*ratio)
for x in size]) #το καινούριο μέγεθος εικόνας
            im = im.resize(new_image_size,
Image.ANTIALIAS) # η καινούρια εικόνα αυτό το
antialias θέλει ψάξιμο..

            new_im = Image.new("L", (final_size,
final_size)) #katasekyh νέας εικόνας με μικρη
αναλυση

            new_im.paste(im, ((final_size-
new_image_size[0]//2, (final_size-
new_image_size[1]//2))
            print(e) # το εχτενσιον τις εικονας
            print(f_save) # η τοποθεσία
αποθήκευσης
            new_im.save(f_save+".jpg", 'JPEG',
quality=400) #γίνεται αποθήκευση της εικόνας

resize_aspect_fit() #καλώ τη συνάρτηση για το
resize

```

```

> 06 <
#diavazo csv gia to dataframe kai ftiakno to
datagen
from keras.models import Sequential
from keras_preprocessing.image import
ImageDataGenerator
from keras.layers import Dense, Activation,
Flatten, Dropout, BatchNormalization
from keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D
from keras import regularizers, optimizers
import pandas as pd
import numpy as np

traindf=pd.read_csv("/kaggle/input/pneumoniabacter
iavirus/labels_train.csv",dtype=str)
datagen=ImageDataGenerator(rescale=1./255.,validat
ion_split=0.25)

```

```
> 07 <
train_generator=datagen.flow_from_dataframe(
    dataframe=train_df, directory="/kaggle/working/",
    x_col="file_name", y_col="class_id",
    subset="training", batch_size=64, seed=42, shuffle=True,
    class_mode="categorical", target_size=(final_size, final_size),
    color_mode="grayscale")

valid_generator=datagen.flow_from_dataframe(dataframe=train_df,
    directory="/kaggle/working/", x_col="file_name", y_col="class_id",
    subset="validation", batch_size=64, seed=42, shuffle=True,
    class_mode="categorical", target_size=(final_size, final_size),
    color_mode="grayscale")
```

```
> 08 <
# to montelo..
model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, (3, 3), padding='same',
    input_shape=(final_size, final_size, 1)))
model.add(Activation('relu'))
model.add(Conv2D(32, (3, 3)))
model.add(Activation('relu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Dropout(0.25))

model.add(Conv2D(64, (3, 3), padding='same'))
model.add(Activation('relu'))
model.add(Conv2D(64, (3, 3)))
model.add(Activation('relu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Dropout(0.25))

model.add(Flatten())
model.add(Dense(128))
model.add(Activation('relu'))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(3, activation='softmax'))

model.compile(optimizer=rmsprop(lr=0.001, decay=1e-6),
    loss="categorical_crossentropy", metrics=["accuracy"])
```

```
> 09 <
# kai gia na doume ti kaname ti exei mesa
model.summary()
```

```
> 10 <
#rythmizoume gia tin ekpaideysh . θα αρχισει να βγαζει την εκπαίδευση, εδω περιμενουμε αρκετα
STEP_SIZE_TRAIN=train_generator.n//train_generator.batch_size
STEP_SIZE_VALID=valid_generator.n//valid_generator.batch_size
history =
    model.fit_generator(generator=train_generator,
        steps_per_epoch=STEP_SIZE_TRAIN,
        validation_data=valid_generator,
        validation_steps=STEP_SIZE_VALID,
        epochs=30
    )
```

```
> 11 <
# η evaluation
model.evaluate_generator(generator=valid_generator,
    steps=STEP_SIZE_VALID)
test_datagen=ImageDataGenerator(rescale=1./255)
test_generator = test_datagen.flow_from_directory(
    directory=r"/kaggle/input/pneumoniabacteriaviruses/test_images/",
    target_size=(final_size, final_size),
    color_mode="grayscale",
    batch_size=1,
    class_mode=None,
    shuffle=False,
    seed=42
    )
```

```
> 12 <
#kai h problepsi
STEP_SIZE_TEST=test_generator.n//test_generator.batch_size
test_generator.reset()
pred=model.predict_generator(test_generator, steps=STEP_SIZE_TEST, verbose=1)

predicted_class_indices=np.argmax(pred, axis=1)

labels = (train_generator.class_indices)
labels = dict((v,k) for k,v in labels.items())
predictions = [labels[k] for k in predicted_class_indices]
```

```
> 13 <
filenames=test_generator.file_names
results=pd.DataFrame({"file_name":filenames,
    "class_id":predictions})
results.to_csv("DIPATO_results.csv", index=False)
```

Από την εκτέλεση του παραπάνω κώδικα δημιουργήθηκε η εξής γραφική παράσταση:

Sequential, 6 epochs

Sequential, 30 epochs

ResNet20v1, 80 epochs

Sequential, 120 epochs

Το accuracy του Sequential μοντέλου.

Δείγμα Κώδικα 5.2.4

Όπως ο παραπάνω κώδικας, με την εξής όμως παραμετροποίηση:

```
base_model = InceptionV3(weights="imagenet",
    include_top=False, input_shape=(image_size,
    image_size, 3))
x = base_model.output
x = Dropout(0.25)(x)
x = GlobalAveragePooling2D()(x)
x = Dense(512, activation='relu')(x)
x = BatchNormalization()(x)
predictions = Dense(3, activation='sigmoid')(x)
model = Model(inputs=base_model.input,
    outputs=predictions)
model.compile(loss='binary_crossentropy',
    optimizer=RMSprop(lr=0.00005),
    metrics=['accuracy'])
```


Με χρήση του παρακάτω κώδικα, λαβαίνουμε το εξής γράφημα των στρωμάτων του δικτύου μας, όπως φαίνεται πιο κάτω:

```
from keras.utils.vis_utils import plot_model
plot_model(model, to_file='model_plot.png',
show_shapes=True, show_layer_names=True)
```


Τα στρώματα του μοντέλου Inception.

Μεγέθυνση του τελικού τμήματος των στρωμάτων του παραπάνω γραφήματος.

Τα στρώματα του Sequential μοντέλου.

Με τον παρακάτω κώδικα παρουσιάζεται το loss και το accuracy:

```
def plot_history(history):
    loss_list = [s for s in history.history.keys()
                 if 'loss' in s and 'val' not in s]
    val_loss_list = [s for s in history.history.keys()
                    if 'loss' in s and 'val' in s]
    acc_list = [s for s in history.history.keys()
               if 'acc' in s and 'val' not in s]
    val_acc_list = [s for s in history.history.keys()
                   if 'acc' in s and 'val' in s]

    if len(loss_list) == 0:
        print('Loss is missing in history')
        return

    ## As loss always exists
    epochs = range(1, len(history.history[loss_list[0]]) + 1)

    ## Loss
    plt.figure(1)
    for l in loss_list:
        plt.plot(epochs, history.history[l], 'b',
                 label='Training loss (' +
                 str(str(format(history.history[l][-1], '.5f')) + ')'))
        for l in val_loss_list:
            plt.plot(epochs, history.history[l], 'g',
                    label='Validation loss (' +
                    str(str(format(history.history[l][-1], '.5f')) + ')'))

    plt.title('Loss')
    plt.xlabel('Epochs')
    plt.ylabel('Loss')
    plt.legend()

    ## Accuracy
    plt.figure(2)
    for l in acc_list:
        plt.plot(epochs, history.history[l], 'b',
                 label='Training accuracy (' +
                 str(format(history.history[l][-1], '.5f')) + ')'))
        for l in val_acc_list:
            plt.plot(epochs, history.history[l], 'g',
                    label='Validation accuracy (' +
                    str(format(history.history[l][-1], '.5f')) + ')'))

    plt.title('Accuracy')
    plt.xlabel('Epochs')
    plt.ylabel('Accuracy')
    plt.legend()
    plt.show()

model.summary()
plot_history(history)
```


Το accuracy παρουσιάζεται με γραφική παράσταση σε μεγαλύτερο μέγεθος με τον παρακάτω κώδικα:

```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,8))
fig.set_facecolor('lightgray')
plt.plot(history.history['accuracy'], 'b')
plt.plot(history.history['val_accuracy'], 'r')
plt.legend(['train acc', 'test acc'], fontsize=14)
plt.xlabel('Epochs')
plt.grid(b=True)
```


Με τον κώδικα που ακολουθεί εμφανίζεται το mean accuracy error:

```
plt.plot(history.history['loss'], label='MAE (training data)')
plt.plot(history.history['val_loss'], label='MAE (validation data)')
plt.title('MAE ')
plt.ylabel('MAE value')
plt.xlabel('No. epoch')
plt.legend(loc="upper left")
plt.show()
```

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο κώδικας που εμφανίζει τα αποτελέσματα για κάθε υλοποιούμενο μοντέλο. Για α) τον σχεδιασμό (plotting), β) τον confusion matrix [1][8] και γ) εμφάνιση των scores:

```
α)
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(history.history['accuracy'])
plt.plot(history.history['val_accuracy'])
plt.title('model accuracy')
plt.ylabel('accuracy')
plt.xlabel('epoch')
plt.legend(['train', 'test'], loc='upper left')
plt.show()

# summarize history for loss
plt.plot(history.history['loss'])
plt.plot(history.history['val_loss'])
plt.title('model loss')
plt.ylabel('loss')
plt.xlabel('epoch')
plt.legend(['train', 'test'], loc='upper left')
plt.show()
```

#history είναι εκεί που κάνουμε το train

```
β)
pred = model.predict(X_test)
from sklearn.metrics import confusion_matrix
prediction = np.argmax(pred,axis = 1)
y_true = np.argmax(y_test,axis = 1)
CM = confusion_matrix(y_true, prediction)

from mlxtend.plotting import plot_confusion_matrix
fig, ax = plot_confusion_matrix(conf_mat=CM,
                               figsize=(5, 5))
plt.show()

#x_test και y_test mporei na einai alliws se sena
px x_valid
```


γ)

```
from sklearn.metrics import classification_report
print(classification_report(np.argmax(y_test, axis = 1), np.argmax(pred, axis = 1)))
```

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] K. E. Asnaoui & Y. Chawki, “Using X-ray images and deep learning for automated detection of coronavirus disease”, *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics*, σσ. 1–12, 2020.
- [2] S. Basu et al, “Deep Learning for Screening COVID-19 using Chest X-Ray Images”, Μάιος 2020. DOI: <10.1101/2020.05.04.20090423>.
- [3] K. Hammoudi et al, “Deep Learning on Chest X-ray Images to Detect and Evaluate Pneumonia Cases at the Era of COVID-19”, arXiv:2004.03399 [eess.IV], 5 Απριλίου 2020.
- [4] A. M. Hasan et al, “Classification of Covid-19 Coronavirus, Pneumonia and Healthy Lungs in CT Scans Using Q-Deformed Entropy and Deep Learning Features”, *Entropy*, τόμ. 22, αρ. 5, σσ. 517-532, Ιανουάριος 2020.
- [5] K. He et al, “Deep Residual Learning for Image Recognition”, *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.
- [6] G. Huang et al, “Densely Connected Convolutional Networks”, *2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017.
- [7] H. Maghdid et al, “Diagnosing COVID-19 Pneumonia from X-Ray and CT Images using Deep Learning and Transfer Learning Algorithms”, arXiv:2004.00038 [eess.IV], 31 Μαρτίου 2020.
- [8] A. Makris et al, “COVID-19 detection from chest X-Ray images using Deep Learning and Convolutional Neural Networks”, Μάιος 2020. DOI: <10.1101/2020.05.22.20110817>.
- [9] K. Medhi et al, “Automatic Detection of COVID-19 Infection from Chest X-ray using Deep Learning”, Μάιος 2020. DOI: <10.1101/2020.05.10.20097063>
- [10] K. Simonyan & A. Zisserman, “Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition”, arXiv:1409.1556 [cs.CV], Απρίλιος 2015.
- [11] C. Szegedy et al, “Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision”, *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.
- [12] K. Zhang et al, “Clinically Applicable AI System for Accurate Diagnosis, Quantitative Measurements, and Prognosis of COVID-19 Pneumonia Using Computed Tomography”, *Elsevier Public Health Emergency Collection*, 11 Ιουνίου 2020; 181(6): 1423–1433.e11. DOI: <10.1016/j.cell.2020.04.045>